

**TAXONOMIC ANALYSIS OF 16S rDNA OF SOYBEAN NODULE BACTERIA
(GLYCINE MAX (L.) MERR.)**

Umarov Bakhtiyor

*Candidate of Biological Sciences, Senior Researcher, Head of Biotechnology laboratories
Tashkent Scientific Research Institute of Vaccines and Serums, Tashkent*

**ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 16S рДНК КЛУБЕНЬКОВЫХ БАКТЕРИЙ СОИ (GLYCINE
MAX (L.) MERR.)**

Умаров Бахтиёр Рахматович

*к.б.н., ст.н.с., зав.лаборатории Биотехнологии
Ташкентский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток, г.Ташкент*

Abstract

A total of 20 strains of nodule bacteria were isolated from soybean plants (*Glycine max (L.) merr.*). The study of bacterial nodules in these plants in a microvegetation experiment yielded a very low level of nodules on the roots of the plants. In a vegetation experiment, intensive nodulation of soybean plants was noted. The cultural and morphological properties of the bacteria showed that they formed colorless mucous colonies, were gram-negative and had rod-shaped cells. When viewed under a microscope, their high mobility was noted. Nucleotide sequencing of the 16S rRNA gene and BLAST analysis showed that the isolated fast-growing and slow-growing soybean nodule bacteria belong to the genera *Bradyrhizobium japonicum* and *Sinorhizobium fredii*.

Аннотация

Всего из растений сои (*Glycine max (L.) merr.*) выделено 20 штаммов клубеньковых бактерий. Исследование клубеньков бактерий в этих растениях в эксперименте по микровегетационному опыту дало очень низкий уровень клубеньков на корнях растений. В вегетационном эксперименте отмечена интенсивная клубеньковость на корнях растений сои. Культурально-морфологические свойства бактерий показали, что они образовывали бесцветные слизистые колонии, были грамотрицательные и имели палочковидную форму клеток. При просмотре под микроскопом отмечали их высокую подвижность. Нуклеотидное секвенирование гена 16S рРНК и анализ BLAST показали, что выделенные быстрорастущие и медленнорастущие клубеньковые бактерии растений сои относятся к родам *Bradyrhizobium japonicum* и *Sinorhizobium fredii*.

Keywords: root nodule bacteria (rhizobia), symbiotic N₂-fixation, 16s rDNA.

Ключевые слова: клубеньковые бактерии, симбиотическая N₂-фиксация, 16s рДНК.

Симбиоз бобовых растений с клубеньковыми бактериями - одна из наиболее эффективных систем биологической азотфиксации, имеющая огромное экологическое и практическое значение, и, кроме того, растительно-микробные взаимоотношения служат прекрасными моделями для выяснения ряда фундаментальных и прикладных вопросов биологии [1]. Они объединены тесными экологическими связями, но в них не происходит обмен генетическим материалом. Использование филогенетических, популяционно-генетических и молекулярных подходов позволяет изучать симбиоз как продукт коэволюции партнеров, которая представляет собой совокупность макро- и микроэволюционных процессов, осуществляемых в генетически интегрированных биосистемах [2]. Однако при изучении совместного влияния друг на друга природных симбиотических систем, представленных бобовыми растениями и бактериальными клетками (ризобиями), как правило, пристальное внимание уделяется одному из партнеров.

Целью и задачи исследования входили, выделить местные клубеньковые бактерии рода *Bradyrhizobium japonicum* и *Sinorhizobium fredii* образованные на корнях растений сои, произрастающих в почвах Ташкентской области, изучить бобово-ризобияльный симбиоз и их влияние на рост-развития

и урожайность бобовых растений, изучить их систематического положения путем анализа 16S рРНК гена и плазмидного состава.

Материалы и методы. Выделение ризобий из клубеньков растений-хозяев проводили по стандартной методике. Клубенек стерилизовали в 96 %-м спирте, промывали, затем растирали в небольшом количестве воды. Полученную суспензию высевали на агаризованную питательную среду ТУ. Для получения однородной культуры штаммов ризобияльных клеток проводили 2-кратные пересевы колоний [3]. Для повторного выделения клубеньковых бактерий использовалась методика инокулирования растений-хозяев с *Bradyrhizobium japonicum* и *Sinorhizobium fredii* в стерильных микровегетационных опытах с последующим выделением ризобий из образовавшихся клубеньков [4].

Работа с ДНК. Экстракцию бактериальной ДНК проводили по следующей методике. Ночную культуру ризобияльных клеток выращивали в жидкой среде ТУ при 28 °С [5]. Через 6 суток медленнорастущие бактерии *Bradyrhizobium japonicum*, а быстрорастущих ризобии *Sinorhizobium fredii* после 30 часов осаждали центрифугированием, затем осадкам добавляли лизирующий раствор (TRIS-HCl, pH 8,0, 25 mM, EDTA 10 mM, РНК-аза 0,2 мг/мл, лизоцим 1 мг/мл), инкубировали 5 мин при

комнатной температуре, а затем добавляли 10 %-й (w/v) раствор SDS до конечной концентрации 1 % (w/v). Лизаты инкубировали при температуре 65 °C 30 мин, к лизатам добавляли 1/10 объема 3 М ацетата натрия и осаждали двумя объемами этилового спирта. Далее проводили очистку ДНК от белковых примесей методом фенол-хлороформной экстракции, после которой ДНК осаждали этиловым спиртом. Для определения таксономической принадлежности использовали метод 16S рРНК. Для амплификации 16S рРНК участка использовали праймеры 1070f (59-ACGGGCGGTG TGTAC-39) и 1392r (59CGCCCCGCGCCCCGCGCCCCGGCCCCCGGCCCCGCCCCGCCCCACGGGCGGTG TGTAC-39) [6, 7]. Далее полученные ДНК-фрагменты были секвенированы и анализированы в программе NCBI.

Результаты исследования и их обсуждение.

Выделение ризобий проводили из клубеньков на корнях сои, собранных на полях Ташкентской области. Для выделения ризобий были отобраны здоровые и мощные растения с хорошо развитой корневой системой и большим числом клубеньков на корнях. В общей сложности было собрано 30 растений сои. В лабораторных условиях из клубеньков на корнях сои было проведено выделение ризобий на питательной агаризованной среде МРС, следующего состава г/л: NaCl – 0,2; соль Мо – следы; маннит или лактоза – 20,0; соевая мука – 10,0; агар – 20,0. Засеянные чашки Петри инкубировали в термостате при 30 °C. Быстрорастущие ризобии появлялись на 2-3-4, медленно растущие – на 7-9-10 сутки (рис. 1).

Рис. 1. клубеньковые бактерии *Sinorhizobium fredii* на световом микроскопе “Olympus”

Чистоту культур клубеньковых бактерий проверяли визуально и под микроскопом. Микроскопический контроль проводился с препаратами живых и фиксированных окрашенных клеток с помощью светового микроскопа. В результате проведенной работы было выделено 10 чистые культуры клубеньковых бактерий. Культуральные и физиолого-биохимические свойства изолятов *Rhizobium sp.* изучали согласно общепринятым методам микробиологии и биохимии и методическим рекомендациям ВНИИСХМ РАСХН [8]. Исследование культурально-морфологических свойств бактерий показало, что при росте на среде МРС, бактерии образовывали бесцветные или молочно-белые слизистые колонии. Исследование морфологии ризобий показало, что все выделенные культуры были грамтрицательные, не образовывали спор и имели палочковидную форму клеток. При просмотре под микроскопом препаратов живых клеток бактерий отмечали их высокую подвижность. Установлено, что клетки бактерий были мелкими, полиморфными и с течением времени клетки принимали округлую форму. На фиксированных окрашенных препаратах четко просматривалась зернистость внутреннего содержания клеток клубеньковых бактерий. Исследование основных физиолого-биохи-

мических свойств бактерий показало, что выделенные бактерии относятся к аэробам, не растут на мясопептонных средах и других белковых субстратах животного происхождения. По основным культурально-морфологическим и биохимическим свойствам бактерии были отнесены к двум родам – *Bradyrhizobium* и *Sinorhizobium*. Известно, что не все клубеньковые бактерии способны образовывать клубеньки на корнях растений сои [9]. В этой связи было проведено изучение способности выделенных бактерий к нодуляции и фиксации азота воздуха. Идентификацию ризобий проводили молекулярно-генетическим методом Сенгера, путем секвенирования 16S rRNA гена. Геномную ДНК выделяли из культуры бактерий и на основе изучения последовательности участка гена 16S rRNA с универсальными праймерами осуществляли идентификацию бактерий. Для ризобий был проведен филогенетический анализ путем сравнения нуклеотидной последовательности штамма с последовательностями 16S rRNA штаммов родственных бактерий из базы данных NCBI. В программе MEGA 6.0 были построены филогенетические деревья с использованием Neighbor-Joining кластерного метода расчета генетических расстояний.

Заключение

Таким образом, нами была выделена два вида клубеньковых бактерий из растений сои, быстрорастущие и медленно растущие бактерии. Рассмотренные в нашей статье результаты молекулярно-генетического анализа доказывают что в генетическом центре Центральной Азии встречаются быстрорастущие клубеньковые бактерии рода *Sinorhizobium fredii* вступающие в симбиоз с местными сортами сои и образуют азотфиксирующие клубеньки на корнях этих растениях.

Список литературы

1. Тихонович И.А., Проворов Н.А., 2009. Симбиоз растений и микроорганизмов: молекулярная генетика агросистем будущего. Спб: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 210 с.
2. Проворов Н.А., 2001а Генетико-эволюционные основы учения о симбиозе // Журн. общ. биологии. Т. 62. № 6. С. 472–495
3. Umarov B.R., The taxonomic analysis and genetic biodiversity of nodule bacteria soybean (*Glycine max* (L.) Merr.) isolated from soils of Central Asia. Open Access Journal of Biomedical Science. (USA). 2021 -4(5) p.1162-1165. IF-0586.
4. Young J.P.V., Demetriou L., Apte R.G. 1987 *Rhizobium* population genetics: enzyme polymorphism in *Rhizobium leguminosarum* from plants and soil in a Pea Crop. Appl. Environ. Microb. Vol. 53. P. 397–402.
5. Behringer, J.E., 1974. R-factor transfer in *Rhizobium leguminosarum* // J. Gen. Microbiol. Vol. 84. P. 188–198.
6. M. J. Ferris, G. Muyzer and D. M. Ward, “Denaturing Gradient Gel Electrophoresis Profiles of 16S rRNA-Defined Populations Inhabiting a Hot Spring Microbial Mat Community,” Applied Environmental Microbiology, Vol. 62, February 1996, pp. 340-346..
7. Tianda Chang, Tao Yang , Meng Ren , et all., Screening and Validation of Rhizobial Strains for Improved Lentil Growth. Microorganisms 2025, 13, 1242, p. 3-17
8. Возняковская Ю. М., Попова Ж. П. 1985. Методические указания по идентификации неспорных бактерий, доминирующих в ризосфере растений. Л.: ВНИИСХМ. 48 с
9. Francisco Fuentes-Romero , Francisco-Javier López-Baena , José-María Vinardell and Sebastián Acosta-Jurado. Updated Sequence and Annotation of the Broad Host Range Rhizobial Symbiont *Sinorhizobium fredii* HH103 Genom. Genes 2025, 16, 1094. p.2-12